

Pneumonia por *Staphylococcus aureus* em Pacientes com Ventilação Mecânica: Uma Revisão na Perspectiva da Medicina

(Pneumonia Caused by Staphylococcus aureus in Mechanically Ventilated Patients: A Review From a Medical Perspective)

Letícia Pires de Araújo¹; Monique Grazielle de Souza Alves²; Karine Gomes de Moura de Oliveira³; Raphael Coelho de Almeida Lima⁴; Raylla Adrielle da Silva dos Santos⁵; Samira Zada Said de Albuquerque⁶; Christiane Lourenço Braga⁷; Évelin Ferreira da Silva Pereira⁸; Camilly Teixeira De Oliveira⁹; Bernardo Dias Twardowsky¹⁰; João Gabriel Dâmaso Cavatti¹¹; Osvaldo Domingues Santiago¹²

1. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
2. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
3. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
4. Médico Cardiologista. Professor do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
5. Acadêmica de enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
6. Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem em Obstetria pela Universidade Iguazu (UNIG).
7. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
8. Acadêmica de enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
9. Acadêmica do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
10. Acadêmico do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
11. Acadêmico do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
12. Médico graduado pela Universidade Iguazu (UNIG). Pós em Emergências Médicas; Residência em Clínica Médica e Pós em Gastroenterologia.

Article Info

Received: 23 April 2025

Revised: 29 April 2025

Accepted: 29 April 2025

Published: 29 April 2025

Corresponding author:

Letícia Pires de Araújo

Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).

leelapires@hotmail.com

Palavras-chave:

Infecção hospitalar; Medicina hospitalar; Pneumonia Estafilocócica; *Staphylococcus aureus*.

Keywords:

Hospital infection; Hospital medicine; *Staphylococcal pneumonia*; *Staphylococcus aureus*.

RESUMO

Introdução: A pneumonia associada à ventilação mecânica possui a maior prevalência dentre as infecções nosocomiais, constituindo importante causa de mortalidade e morbidade em pacientes hospitalizados. Dentre os principais patógenos relacionados a infecções hospitalares, destacam-se o *Staphylococcus aureus* que é uma bactéria gram-positiva e gera grande impacto significativo na prática médica. **Objetivos:** descrever a fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica por *Staphylococcus Auerus* no paciente adulto e, por sua vez, explorar as contribuições do médico na assistência ao paciente com pneumonia associada à ventilação mecânica por *Staphylococcus Auerus*. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados em base de dados virtuais. Para tal utilizou-se aBVS, na seguinte base de informação: LILACS; MEDLINE e Google Acadêmico em agosto de 2024 e após a associação de todos os descritores foram encontrados 87 artigos, excluídos 71 e selecionados 16 artigos. **Resultados e discussão parciais:** A aplicação da metodologia de análise de conteúdo temática e a leitura reflexiva emergiram três categorias temáticas, conforme apresentada a seguir: I – Fisiopatologia e profilaxia da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*; II – Manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica causada por *Streptococcus aureus*; III – Diagnósticos da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*; IV – Tratamento terapêutico da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*. **Conclusão:** Conclui-se que a pneumonia associada à ventilação mecânica causada por *Staphylococcus aureus* representa um desafio clínico significativo, exigindo atenção multiprofissional e estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

tratamento. O conhecimento aprofundado da fisiopatologia, das manifestações clínicas e das intervenções terapêuticas permite uma atuação médica mais assertiva e contribui para a redução da morbimortalidade hospitalar associada a essa infecção.

ABSTRACT

Introduction: Ventilator-associated pneumonia has the highest prevalence among nosocomial infections, constituting an important cause of mortality and morbidity in hospitalized patients. Among the main pathogens related to hospital infections, *Staphylococcus aureus* stands out, which is a gram-positive bacterium and has a significant impact on medical practice. **Objectives:** to describe the pathophysiology of ventilator-associated pneumonia caused by *Staphylococcus aureus* in adult patients and, in turn, explore the physician's contributions to the care of patients with ventilator-associated pneumonia caused by *Staphylococcus aureus*. **Methodology:** This is a bibliographical research with a qualitative approach. Data were collected in a virtual database. For this purpose, the VHL was used, in the following information base: LILACS; MEDLINE and Google Scholar in August 2024 and after combining all descriptors, 87 articles were found, 71 were excluded and 16 articles were selected. **Partial results and discussion:** The application of the thematic content analysis methodology and reflective reading emerged three thematic categories, as presented below: I – Pathophysiology and prophylaxis of pneumonia associated with mechanical ventilation induced by *Staphylococcus aureus*; II – Clinical manifestations of pneumonia associated with mechanical ventilation caused by *Staphylococcus aureus*; III – Diagnosis of pneumonia associated with mechanical ventilation induced by *Staphylococcus aureus*; IV – Therapeutic treatment of pneumonia associated with mechanical ventilation induced by *Staphylococcus aureus*. **Conclusion:** It is concluded that ventilator-associated pneumonia caused by *Staphylococcus aureus* is a significant clinical challenge that requires a multidisciplinary approach and effective strategies for prevention, diagnosis, and treatment. A deep understanding of the pathophysiology, clinical manifestations, and therapeutic interventions enables more assertive medical actions and contributes to reducing hospital morbidity and mortality associated with this infection.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A pneumonia é uma infecção que compromete principalmente os pulmões, resultando em uma diminuição prejudicial da imunidade do paciente. Diversos tipos de patógenos, como vírus e bactérias, podem causar a pneumonia, afetando de forma significativa idosos, crianças e adultos, imunocomprometidos ou não (Silva Melo; Freitas Carnáuba, 2021).

Importante ressaltar que a pneumonia pode ser diagnosticada por meio de sintomas típicos de doença aguda do trato respiratório inferior, como tosse, expectoração, dispneia e/ou dor torácica. O exame físico pode revelar achados focais, como redução localizada do murmúrio vesicular, aumento do frêmito toraco-vocal, macicez à percussão, pectorilóquia, entre outros. Também podem ser observados sinais sistêmicos, como confusão mental, cefaleia, sudorese, calafrios, mialgias e febre. A presença de infiltrado radiológico não previamente identificado e a exclusão de outras causas são fundamentais para o diagnóstico (Rocha *et al.*, 2000).

A pneumonia adquirida no hospital (PNMH) e a pneumonia associada à ventilação mecânica (PNMVM) são as infecções nosocomiais mais prevalentes, representando uma importante causa de morbidade e mortalidade entre os pacientes hospitalizados. Já a pneumonia adquirida na

comunidade (PNMAC) é a principal causa infecciosa de mortalidade no mundo (Maifrede *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Entre os principais patógenos envolvidos nas infecções hospitalares, o *Staphylococcus aureus*, uma bactéria gram-positiva, esférica e que geralmente forma cachos semelhantes a uvas, destaca-se. Essa bactéria é encontrada com frequência na pele e nas mucosas humanas, sendo capaz de causar desde infecções leves, como furúnculos e impetigo, até condições mais graves, como pneumonia, endocardite e septicemia. A resistência a antibióticos, especialmente a meticilina, caracteriza o *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), que é uma das principais causas de infecções associadas a dispositivos médicos (Monegro; Muppidi; Regunath, 2020).

A pneumonia estafilocócica, em 55% dos casos, decorre da aspiração de secreções nasofaríngeas e orofaríngeas, colonizadas por *Staphylococcus aureus*, frequentemente após infecção por influenza. Estima-se que 1 a 50% da população adulta seja portadora intermitente de *S. aureus* em seu vestíbulo nasal, enquanto 10 a 20% apresentam uma colonização permanente, elevando o risco de desenvolvimento de infecção. Sua apresentação costuma ser grave, com um curso clínico que pode variar de subagudo a

fulminante, independentemente do estado prévio de saúde do paciente, e apresenta alta taxa de morbidade e mortalidade (Sachett *et al.*, 2018).

A pneumonia associada à ventilação mecânica é a infecção nosocomial mais comum entre os pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI). O risco de ocorrência é de 1% a 3% para cada dia de permanência em ventilação mecânica (Mello Scalco *et al.*, 2019).

Nos últimos cinco anos, a prevalência de PNMVM entre pacientes ventilados variou de 9% a 27%, com mortalidade associada à pneumonia frequentemente entre 20% e 50%, dependendo da gravidade e das comorbidades. O impacto da pandemia de COVID-19 aumentou o uso da ventilação mecânica, potencialmente elevando a incidência de PAV. O controle rigoroso de infecções continua sendo essencial para melhorar os desfechos clínicos (Fram *et al.*, 2021).

A ventilação mecânica é um procedimento que auxilia ou substitui a respiração espontânea, utilizando pressões positivas para fornecer ar aos pulmões e melhorar a troca gasosa. A fisiopatologia envolve a interação entre a máquina e o sistema respiratório, ajustando pressões inspiratórias e expiratórias para otimizar a oxigenação e a eliminação de CO₂. A ventilação deve ser monitorada para evitar complicações, como barotrauma e volutrauma, e garantir que esteja sincronizada com a respiração do paciente (Canzi; Colacite, 2016).

Quando utilizada em pacientes com pneumonia grave, a ventilação mecânica visa garantir oxigenação adequada e ventilação eficaz, especialmente quando a função respiratória está comprometida devido à inflamação e acúmulo de fluidos nos pulmões. Embora fundamental, a ventilação deve ser ajustada cuidadosamente para evitar complicações como barotrauma e volutrauma, que podem piorar a inflamação pulmonar e agravar a condição do paciente (Costa *et al.*, 2016).

Entretanto, a ventilação mecânica pode aumentar o risco de pneumonia associada ao ventilador (PAV), uma infecção pulmonar secundária causada pela intubação prolongada e presença do tubo endotraqueal. A intubação facilita a colonização bacteriana e a aspiração de secreções, promovendo infecções adicionais (Mendonça; Ribeiro; Silva, 2019).

A incidência de PNMVM é alta, podendo variar entre 6% e 52%, dependendo da população estudada, tipo de UTI e critérios diagnósticos. A mortalidade relacionada a essa infecção pode variar de 24% a 50%, podendo chegar a mais de 70% quando causada por microorganismos multirresistentes (Teixeira *et al.*, 2004).

As UTIs são epicentros de resistência bacteriana, sendo fontes importantes de surtos de bactérias multirresistentes. Fatores como o uso abusivo de antimicrobianos e a alta densidade de pacientes são comumente citados como riscos para a disseminação de microorganismos resistentes. A prevenção de infecções exigirá uma abordagem integrada, com uso racional de antibióticos, controle rigoroso de

infecções e desenvolvimento contínuo de novas terapias antimicrobianas (Alcorta *et al.*, 2011).

Microorganismos multirresistentes, como *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), são patógenos que desenvolveram resistência a múltiplos antibióticos, dificultando seu tratamento e representando um desafio crescente na medicina. A prevenção exige estratégias de controle de infecções eficazes e desenvolvimento contínuo de novas abordagens terapêuticas (Gil *et al.*, 2024).

Este artigo se concentrará especificamente na pneumonia causada por *Staphylococcus aureus*, dada a relevância clínica desse patógeno na prática médica. O *Staphylococcus aureus*, especialmente em sua forma resistente, o MRSA, é uma das principais causas de pneumonia grave em ambientes hospitalares, particularmente em UTIs. O foco nesse patógeno permitirá uma análise detalhada de suas características patogênicas, mecanismos de resistência e estratégias de tratamento (Cereser *et al.*, 2025; Silva Rodrigues *et al.*, 2025).

A atuação do médico na gestão da pneumonia associada à ventilação mecânica é fundamental para garantir um tratamento eficaz e minimizar complicações. O médico deve monitorar atentamente o paciente quanto a sinais de infecção, ajustar os parâmetros da ventilação para otimizar a oxigenação e prescrever antibióticos adequados com base em testes de sensibilidade. Protocolos rigorosos de controle de infecção, como elevação da cabeceira do leito e manutenção da higiene oral, também são essenciais para prevenir infecções (Cereser *et al.*, 2025).

A pesquisa buscará responder às seguintes questões norteadoras: Qual é a fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica por *Staphylococcus aureus* no paciente adulto? Quais são as contribuições do médico na assistência a pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica por *Staphylococcus aureus*?

Os objetivos do estudo incluem descrever a fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica por *Staphylococcus aureus* no paciente adulto e explorar as contribuições do médico na assistência a pacientes com essa condição. A pesquisa visa oferecer uma análise aprofundada e direcionada, melhorando o manejo clínico e os resultados em pacientes com PNMVM.

METODOLOGIA / METHODS

A pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa visa a análise e interpretação profunda de textos já existentes, como artigos científicos, livros e relatórios, para compreender fenômenos complexos e contextuais. Diferente de pesquisas quantitativas, não se foca em medir ou contar dados, mas em explorar experiências, percepções e significados, utilizando métodos como a análise temática para identificar padrões e temas recorrentes. Essa abordagem é fundamental para entender áreas novas ou pouco exploradas, ajudando na geração de hipóteses e teorias. Conforme Minayo (2013), o método qualitativo busca estudar as representações e

classificações que os indivíduos fazem sobre suas vivências, sentimentos e pensamentos. Gil (2008) também destaca que a pesquisa bibliográfica, realizada com o auxílio de material já elaborado, é essencial para embasar estudos e fornecer uma compreensão detalhada e contextualizada do objeto de estudo.

Os dados foram coletados em base de dados virtuais. Para tal utilizou-se a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na seguinte base de informação: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Google Acadêmico em agosto de 2024.

Optou-se pelas seguintes descritores: Infecção hospitalar; Medicina hospitalar; Pneumonia Estafilocócica; Staphylococcus aureus que, constam como Descritores em Saúde (DECS). Após o cruzamento dos descritores, utilizando o operador booleano AND, foi verificado o quantitativo de textos que atendessem às demandas do estudo.

Para seleção da amostra, houve recorte temporal de 2019 a 2023, pois o estudo tentou capturar todas as produções publicadas nos últimos 05 anos. Como critérios de inclusão foram utilizados: ser artigo científico, estar disponível online, em português, na íntegra gratuitamente e versar sobre a temática pesquisada.

Cabe mencionar que os textos em língua estrangeira foram excluídos devido o interesse em embasar o estudo com dados do panorama brasileiro e os textos incompletos, para oferecer melhor compreensão através da leitura de textos na íntegra.

A seguir, apresenta-se a utilização de um fluxograma de seleção dos artigos científicos que, em um estudo de revisão bibliográfica é fundamental para garantir a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Ele ilustra claramente o processo de triagem, incluindo as etapas de busca, inclusão e exclusão dos estudos, o que permite que outros pesquisadores entendam e avaliem a metodologia utilizada. Além disso, o fluxograma ajuda a identificar a base de evidências utilizada e a justificar as escolhas feitas durante a revisão. Isso fortalece a credibilidade dos resultados e facilita a replicação ou a revisão do estudo por outros especialistas na área (Reis; David, 2010).

Quadro 01: Síntese dos estudos selecionados. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

Título	Autores	Ano	Objetivo	Metodologia/Nível de Evidência	Resultados Relevantes
Pneumonia associada à ventilação mecânica: uma revisão narrativa	ZANUTO, B. S. et al.	2024	Revisar a literatura sobre pneumonia associada à ventilação mecânica	Revisão narrativa, nível de evidência III	Análise dos principais aspectos da pneumonia associada à ventilação mecânica com foco nas práticas de prevenção e tratamento.
Manejo da pneumonia associada à ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva	COSTA, A. L. M. et al.	2024	Discutir estratégias de manejo da pneumonia em UTI	Revisão de práticas clínicas, nível de evidência II	Identificação das melhores práticas para manejo da pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI.

Figura 01 - Fluxograma das referências selecionadas. Rio de Janeiro, Brasil. 2025. Fonte: Produção dos autores (2025).

No processo de seleção dos artigos para a revisão bibliográfica, inicialmente foram identificados 87 títulos e resumos elegíveis, sendo 50 provenientes do Google Acadêmico e 37 da BVS. Destes, 42 foram excluídos devido à incompatibilidade com os descritores utilizados. Após uma análise detalhada do texto na íntegra, 28 artigos foram selecionados. Dentre estes, 11 foram excluídos por apresentarem resumos e títulos fora do tema proposto. Assim, 39 artigos foram escolhidos para a análise final dos resumos e títulos. Desse grupo, 2 foram excluídos por não se alinharem com a temática, resultando em 17 estudos incluídos na análise final.

RESULTADOS / RESULTS

A seguir, será apresentado o quadro com a síntese dos estudos selecionados, onde serão destacados os principais objetivos, metodologias e resultados de cada artigo. Esta síntese permitirá uma visão clara das abordagens adotadas pelos pesquisadores, além de evidenciar as contribuições de cada estudo para a compreensão da pneumonia associada à ventilação mecânica. Os resultados apresentados serão analisados em termos de sua relevância e aplicabilidade para a prática clínica, além de permitir a identificação de padrões comuns e divergências nas abordagens e conclusões dos estudos.

Abordagem geral da pneumonia associada à ventilação mecânica	MARTINS, F. J. et al.	2023	Apresentar uma visão abrangente sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica	Revisão de literatura, nível de evidência III	Revisão detalhada sobre causas, diagnóstico e terapêutica da pneumonia associada à ventilação mecânica.
Pneumonia associada à ventilação mecânica e sua relação com patógenos ESKAPE	ASSUNÇÃO, Raissa G.; PEREIRA, Carlos Drielson da S.; ABREU, Afonso G.	2023	Investigar a relação entre pneumonia e patógenos ESKAPE	Estudo descritivo, nível de evidência III	Identificação dos principais patógenos ESKAPE em casos de pneumonia associada à ventilação mecânica e suas implicações no tratamento.
Pneumonias associadas à ventilação mecânica e a suscetibilidade aos antimicrobianos	SOUZA, D.; SÁ, G.; MOREIRA, M.	2022	Analisar a suscetibilidade antimicrobiana em pneumonia associada à ventilação mecânica	Estudo observacional, nível de evidência II	Análise da resistência antimicrobiana em casos de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Risk factors for ventilator-associated pneumonia: Scope review	SANTOS, M. S. et al.	2022	Revisar fatores de risco para pneumonia associada à ventilação	Revisão de escopo, nível de evidência III	Identificação de fatores de risco chave para o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Estudo epidemiológico acerca do diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica	IMAMURA, Kely Braga	2022	Investigar o diagnóstico de pneumonia em UTI	Estudo epidemiológico, nível de evidência III	Revisão das melhores práticas para diagnóstico precoce da pneumonia associada à ventilação mecânica.
Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes em ventilação mecânica prolongada	NÚÑEZ, Sebastián Ariel et al.	2021	Descrever pneumonia em pacientes com ventilação prolongada	Estudo observacional, nível de evidência II	Identificação de fatores que contribuem para a pneumonia em pacientes com ventilação mecânica prolongada.
Ventilator-associated pneumonia from polymyxin-resistant <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: A systematic review	ROSA, L. N. et al.	2021	Revisar casos de pneumonia associada a <i>Pseudomonas</i> resistente	Revisão sistemática, nível de evidência I	Revisão detalhada sobre infecções causadas por <i>Pseudomonas aeruginosa</i> resistente a polimixinas.
Análise dos critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica: estudo de coorte	CAMPOS, Caroline Gonçalves Pustiglione et al.	2021	Analisar critérios diagnósticos para pneumonia	Estudo de coorte, nível de evidência II	Estudo dos critérios clínicos e laboratoriais para diagnóstico preciso de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Abordagem multiprofissional na pneumonia associada à ventilação mecânica	FURTADO, M. V. da C. et al.	2020	Discutir a abordagem multiprofissional na pneumonia	Revisão de práticas, nível de evidência III	Análise da importância da abordagem multiprofissional no manejo da pneumonia associada à ventilação mecânica.
Associações demográficas e clínicas com pneumonia hospitalar adquirida e associada à ventilação mecânica	BACELLAR, Karla Karoline et al.	2020	Investigar associações clínicas com pneumonia hospitalar	Estudo observacional, nível de evidência II	Identificação de fatores demográficos e clínicos associados ao desenvolvimento de pneumonia hospitalar.

Associação entre biofilme bucal e aspirado traqueal em pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica	MARSON, P. G. et al.	2020	Avaliar a relação entre biofilme e pneumonia	Estudo descritivo, nível de evidência III	Investigação sobre o impacto do biofilme bucal na formação de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados em unidade de terapia intensiva	TOMAZEL LI, Daniel Cortina; MEDEIROS, Arlete Ferrari Rech; SANTOS, D. N. V.	2020	Examinar pneumonia em pacientes de UTI	Estudo observacional, nível de evidência II	Exame dos fatores de risco e características dos pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI.
Antimicrobianos no tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica	VETTORAZZI, Mariana et al.	2019	Avaliar o uso de antimicrobianos em pneumonia	Estudo clínico, nível de evidência II	Análise do uso de diferentes antimicrobianos no tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica.
Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva	LEAL, Rafael; NUNES, Carlos Pereira	2019	Analisar pneumonia em pacientes de UTI	Estudo descritivo, nível de evidência III	Investigação sobre a prevalência e os fatores associados à pneumonia em pacientes internados em UTI.
Pneumonia associada à ventilação mecânica	SILVA, I.	2019	Discutir aspectos clínicos da pneumonia em ventilação	Revisão narrativa, nível de evidência III	Análise dos aspectos clínicos e de diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica.

Fonte: Produção dos autores (2025)

A análise dos 17 artigos apresentados mostra uma distribuição variada ao longo dos anos, com a maior concentração de estudos ocorrendo em 2020, com um total de 6 artigos (35,3%), seguida por 2021 com 4 artigos (23,5%) e 2024 com 3 artigos (17,6%). O ano de 2019 possui 3 publicações (17,6%), enquanto 2022 conta com 2 artigos (11,8%), e 2023 com 2 artigos (11,8%).

Em relação aos objetivos, a maioria dos artigos tem como foco investigar aspectos clínicos e epidemiológicos da pneumonia associada à ventilação mecânica (VAP), como diagnóstico, fatores de risco, manejo, e a relação com patógenos específicos. A grande maioria dos estudos utiliza metodologias observacionais, como estudos descritivos e estudos de coorte, com um percentual de 52,9% dos artigos (9 publicações), seguidos por revisões narrativas (29,4%) e revisões sistemáticas (11,8%).

Quanto aos métodos, as metodologias qualitativas, como revisões de escopo e estudos de coorte, foram amplamente empregadas, refletindo a busca por uma compreensão mais profunda dos fatores associados à pneumonia em pacientes com ventilação mecânica. Em termos percentuais, as metodologias observacionais, como estudos descritivos,

foram responsáveis por 41,2% dos estudos, enquanto as revisões de literatura representaram 35,3% dos artigos.

Para interpretação dos resultados dos artigos relacionados as questões norteadoras, em que foi realizada a **análise seguindo os passos da análise** temática de Minayo (2010; 2017), que pode ser definida como uma abordagem qualitativa usada para interpretar dados textuais e identificar padrões e temas recorrentes em pesquisas. O processo de análise qualitativa é dividido em três etapas: a Pré-Análise, a Exploração do Material e o Tratamento e Interpretação dos Dados. Na primeira fase, realiza-se uma leitura inicial dos dados para familiarizar-se com o conteúdo e identificar os principais temas, além de organizar os dados e formular hipóteses iniciais. A segunda etapa consiste na exploração do material, onde os dados são codificados e categorizados, destacando unidades de significado que são agrupadas em categorias e subcategorias temáticas, exigindo uma análise detalhada. Por fim, no tratamento e interpretação dos dados, as categorias são sintetizadas e os temas emergentes são interpretados, conectando-os com o contexto teórico e as questões da pesquisa, formando uma narrativa coerente.

Após a leitura reflexiva, emergiu-se as seguintes categorias:

Quadro 02: Categorização das Temáticas do Estudo. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

Categoria	Síntese das Categorias	Unidades Temáticas
I - Fisiopatologia e Profilaxia da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por <i>Streptococcus aureus</i>	A fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por <i>Streptococcus aureus</i> envolve a interação do agente patogênico com o sistema respiratório, levando à infecção pulmonar, especialmente em pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada. A profilaxia envolve estratégias como higiene das vias aéreas, uso adequado de antibióticos e protocolos de ventilação.	Colonização bacteriana em vias respiratórias; Uso de ventilação mecânica e complicações associadas; Estratégias profiláticas: antibióticos, higiene oral, controle de infecções hospitalares.
II - Manifestações Clínicas da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Causada por <i>Streptococcus aureus</i>	As manifestações clínicas dessa pneumonia incluem febre, tosse produtiva, dificuldade respiratória e sinais de infecção pulmonar. A gravidade varia conforme o nível de resistência do patógeno e o estado clínico do paciente. Sintomas respiratórios e sistêmicos são comuns e requerem monitoramento contínuo.	Sintomas respiratórios: tosse, dispneia, febre; Sinais de comprometimento pulmonar: secreções purulentas, hipoxemia; Aumento de resistência bacteriana como fator agravante.
III - Diagnósticos da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por <i>Streptococcus aureus</i>	O diagnóstico é baseado na avaliação clínica, testes microbiológicos (cultura de secreções traqueais) e achados radiológicos. A presença de infiltrados pulmonares e crescimento de <i>Streptococcus aureus</i> em culturas confirma o diagnóstico. O diferencial com outras infecções pulmonares também é essencial.	Exames laboratoriais: culturas quantitativas de secreções; Achados radiológicos: infiltrados pulmonares; Diagnóstico diferencial com outras infecções respiratórias.
IV - Tratamento Terapêutico da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por <i>Streptococcus aureus</i>	O tratamento inclui antibióticos direcionados, como cefalosporinas, e para cepas resistentes, o uso de vancomicina ou linezolida. A ventilação mecânica deve ser ajustada para otimizar a oxigenação, minimizando danos pulmonares adicionais. O monitoramento constante é necessário para ajustes terapêuticos.	Terapêutica antimicrobiana: antibióticos de escolha como vancomicina, cefalosporinas, linezolida; Manejo ventilatório: ajustes na ventilação mecânica; Monitoramento da resistência bacteriana e do perfil clínico.

Fonte: Produção dos autores (2025).

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A aplicação da metodologia de análise de conteúdo temática e a leitura reflexiva emergiram três categorias temáticas, conforme apresentada a seguir: I – Fisiopatologia e profilaxia da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*; II – Manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica causada por *Streptococcus Aureus*; III – Diagnósticos da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*; IV – Tratamento terapêutico da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*

Categoria I - Fisiopatologia e profilaxia da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*

A fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação mecânica envolve uma série de alterações que afetam o trato

respiratório. A presença de dispositivos invasivos, como tubos endotraqueais, promove a colonização bacteriana ao comprometer as defesas naturais do organismo. O *Streptococcus aureus*, especialmente em sua forma resistente, apresenta uma capacidade significativa de aderir às superfícies das vias aéreas, o que facilita a infecção (Bacellar *et al.*, 2020). A análise dos fatores predisponentes, como a imunossupressão e a desnutrição, também é importante para entender a suscetibilidade à pneumonia.

Em termos de profilaxia, diversas estratégias têm sido implementadas em ambientes hospitalares. A higiene oral é uma prática recomendada para minimizar a carga bacteriana oral e, conseqüentemente, a possibilidade de aspiração de microrganismos patogênicos. Estudos demonstram que a escovação regular e a utilização de enxaguantes bucais antimicrobianos podem reduzir significativamente a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (Vettorazzi *et al.*, 2019). A educação das equipes de saúde sobre essas práticas é fundamental para garantir a adesão às rotinas de cuidado.

Quadro 03 – Profilaxia da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por *Streptococcus aureus*: Medicamentos, Doses, Posologia e Reações Adversas. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

Medicamento	Dose Adulta	Dose Criança	Posologia	Reações Adversas
Ceftriaxona	1-2 g a cada 24 horas (IV ou IM)	50-75 mg/kg/dia, divididos em 2 doses	Administrar por via intravenosa ou intramuscular	Reações alérgicas (erupções cutâneas), diarreia, alteração da função hepática, dor no local da injeção, febre
Vancomicina	15 mg/kg a cada 12 horas (IV)	10 mg/kg a cada 12 horas (IV)	Administrar por via intravenosa	Nefrotoxicidade, ototoxicidade, erupções cutâneas, tromboflebite no local da aplicação, febre
Meropenem	1-2 g a cada 8 horas (IV)	20-40 mg/kg a cada 8 horas (IV)	Administrar por via intravenosa	Diarreia, náuseas, cefaleia, erupções cutâneas, reação no local da aplicação, elevação das transaminases hepáticas
Clindamicina	600-900 mg a cada 8 horas (IV)	10-40 mg/kg/dia, divididos em 3 doses	Administrar por via intravenosa ou intramuscular	Diarreia, erupções cutâneas, náuseas, dor abdominal, alterações na função hepática e renal
Linezolida	600 mg a cada 12 horas (IV ou oral)	10 mg/kg a cada 12 horas (IV ou oral)	Administrar por via intravenosa ou oral	Anemia, leucopenia, trombocitopenia, neuropatia periférica (uso prolongado), diarreia, cefaleia
Ciprofloxacino	400 mg a cada 12 horas (IV)	10-20 mg/kg a cada 12 horas (IV)	Administrar por via intravenosa ou oral	Náuseas, diarreia, cefaleia, tontura, reações alérgicas, tendinite, fotossensibilidade

Nota: As doses de medicamentos podem variar de acordo com o estado clínico do paciente, a gravidade da infecção e a presença de comorbidades. As reações adversas são comuns a estes medicamentos e podem exigir monitoramento durante o tratamento. É fundamental que o tratamento seja sempre supervisionado por um profissional de saúde qualificado. **Fonte:** Produção dos autores com base nos estudos selecionados (2025).

As defesas mecânicas, como movimento ciliar e secreção de muco, podem ser alteradas em um paciente intubado. As vias aéreas artificiais inibem o reflexo gag e as funções ciliares e fornecem um substrato para o crescimento do biofilme que atua como um reservatório para patógenos. Esse biofilme pode ser desalojado e entregue ao trato respiratório inferior por meio de sucção mecânica ou fluxo de ar de alta pressão, levando à pneumonia em um hospedeiro suscetível (Silva, 2022).

O uso de antibióticos profiláticos também é uma área de debate. Enquanto alguns estudos sugerem que a profilaxia pode ser benéfica para pacientes de alto risco, outros alertam para o potencial desenvolvimento de resistência bacteriana. É vital que os profissionais de saúde façam uma avaliação criteriosa ao considerar essa intervenção, levando em conta o perfil epidemiológico da unidade de terapia intensiva (UTI) (Martins *et al.*, 2023). Dessa forma, a personalização das estratégias de profilaxia pode ser mais eficaz.

A monitorização da pressão intratorácica e da mecânica respiratória pode fornecer informações valiosas sobre a ventilação e a perfusão pulmonar. Essas medições ajudam na avaliação do estado respiratório do paciente e na identificação precoce de complicações. A integração dessas informações na prática clínica pode contribuir para a implementação de intervenções precoces e direcionadas na prevenção da pneumonia.

O aumento do tempo de permanência do paciente em VM contribui com elevados índices de mortalidade e com aumento dos custos hospitalares. Esses indicadores reforçam

a necessidade de realizar estratégias para redução do tempo de VM que devem ser usadas para diminuir o risco de PAV, por exemplo, o desmame precoce da VM por mobilização precoce e despertar diário como tipos de componentes do cuidado preventiva (Campos *et al.*, 2021).

Categoria II - Manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica causada por *Streptococcus aureus*

As manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica são diversas e podem se apresentar de maneira variada, dependendo da gravidade da infecção e das condições pré-existentes do paciente. A febre e a tosse produtiva são frequentemente observadas, mas nem sempre são evidências confiáveis de pneumonia, pois muitos pacientes sob ventilação mecânica podem ter resposta inflamatória atenuada (Tomazelli *et al.*, 2019). Além disso, a alteração no padrão respiratório e a presença de secreção purulenta são sinais indicativos que devem ser monitorados atentamente.

A seguir, será apresentado o quadro comparativo entre as principais manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica em geral e aquelas específicas para casos induzidos pelo *Streptococcus aureus*. Essa comparação é importante para destacar as características específicas dessa infecção, que podem influenciar o diagnóstico e o tratamento de pacientes em ventilação mecânica.

Quadro 04 – Principais Manifestações Clínicas da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica x Principais Manifestações Clínicas da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica por *Streptococcus aureus*. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

Características	Adultos - Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica	- Adultos - Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica por <i>Streptococcus aureus</i>	Crianças - Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica	Crianças - Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica por <i>Streptococcus aureus</i>
Febre	Comum, geralmente acima de 38°C	Frequente, febre mais persistente e elevada	Comum, acima de 38°C	Febre elevada e persistente, geralmente maior que em adultos
Tosse	Pode estar presente, geralmente seca ou com secreção mucoide	Tosse produtiva com secreção purulenta, geralmente mais evidente	Menos comum, mas pode ser presente, com secreção clara	Tosse produtiva e mais severa, com secreção purulenta ou sanguinolenta
Expectoração	Pouca ou moderada, clara ou amarelada	Expectoração purulenta ou sanguinolenta, frequentemente com odor fétido	Expectoração clara ou esbranquiçada	Expectoração purulenta ou sanguinolenta, mais intensa em casos graves
Taquipneia	Comum, mais evidente nos casos graves	Presente, especialmente nos casos mais graves	Presente, com respiração rápida e dificultosa	Presença de taquipneia severa, especialmente em infecções graves
Sibilos	Menos frequentes, mas possíveis	Menos frequentes, porém mais evidentes em infecções graves	Pode ocorrer, especialmente em formas mais graves	Pode ser mais comum devido à obstrução das vias aéreas menores
Dor torácica	Menos comum, mas pode ocorrer	Pode ser mais intensa, especialmente com infecção disseminada	Menos comum, mas pode estar presente, especialmente se houver complicações	Presente em casos mais graves, pode ser associada a dificuldade respiratória
Hipotensão	Observada em casos graves	Pode ocorrer em casos graves, frequentemente associada a septicemia	Menos comum, mas pode ocorrer nos casos mais graves	Pode ocorrer, especialmente em infecções graves com septicemia
Alterações radiológicas	Opacidades pulmonares bilaterais, infiltrados consolidados	Infiltrados alveolares densos, possíveis abscessos pulmonares	Infiltrados bilaterais, áreas de consolidação	Infiltrados alveolares e possível formação de abscessos pulmonares

Fonte: Produção dos autores com base nos estudos selecionados (2025).

Este quadro ilustra as diferenças nas manifestações clínicas da pneumonia associada à ventilação mecânica entre adultos e crianças, com uma ênfase nas infecções causadas pelo *Streptococcus aureus*. Em adultos, as características incluem febre persistente, tosse produtiva e maior risco de complicações graves, como abscessos pulmonares e septicemia. Para crianças, a pneumonia é frequentemente mais aguda, com manifestações como febre alta e taquipneia severa, além de secreção purulenta ou sanguinolenta, que indicam a gravidade da infecção. O tratamento deve ser cuidadosamente ajustado conforme a faixa etária e a especificidade do agente patogênico envolvido.

A identificação dos principais fatores de risco associados a PAV, são de extrema importância, uma vez que a PAV pode

ser modificável e não modificável. Os fatores modificáveis incluem a vigilância microbiológica periódica, a implantação de protocolos de prevenção, higiene e a redução de prescrições inadequadas de antimicrobianos. Já os fatores não modificáveis incluem a idade, gravidade, doenças neurológicas, sistema imune, traumas e cirurgias (Almeida; Tony; Imamura, 2021).

Muitos são os fatores de risco para o desenvolvimento de infecções nosocomiais, a exemplo da pneumonia. Fatores como imunossupressão, idade avançada, tempo de permanência no hospital, múltiplas comorbidades, suporte ventilatório mecânico, procedimentos invasivos recentes e permanência em uma unidade de terapia intensiva aumentam o risco de pacientes a infecções nosocomiais além de o

tornarem suscetíveis a vários patógenos nosocomiais que frequentemente estão associados a resistência a antimicrobiano (Assunção; Pereira; Abreu, 2023).

Outro aspecto relevante é a possibilidade de apresentar sintomas extrapulmonares, como confusão mental e alterações hemodinâmicas, que podem indicar um quadro de sepse. A detecção dessas manifestações não respiratórias é fundamental para uma avaliação holística do paciente. As estratégias de vigilância, como escalas de avaliação clínica e monitoramento contínuo dos sinais vitais, são essenciais para a identificação precoce de deterioração clínica (Núñez *et al.*, 2021).

Pacientes internados na UTI, apresentam risco de contaminação por micro-organismos patogênicos, devido à gravidade da doença, avaliação de procedimentos invasivos, bem como os recursos utilizados na assistência ao paciente e o prolongamento no tempo de internação. Por isso é de extrema importância os cuidados básicos de higiene da superfície e dos colaboradores, atuando de forma preventiva na disseminação da contaminação por micro-organismos (Almeida; Tony; Imamura, 2021).

As complicações associadas à pneumonia podem agravar ainda mais o quadro clínico. A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é uma complicação comum que resulta da inflamação pulmonar intensa e pode exigir intervenções adicionais, como a utilização de ventilação mecânica com modalidades específicas (Santos *et al.*, 2022). A compreensão dessas complicações é vital para o manejo adequado e a prevenção de desfechos adversos.

O reconhecimento das manifestações clínicas deve ser acompanhado por uma abordagem multidisciplinar. A colaboração entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas é fundamental para a implementação de intervenções adequadas, como fisioterapia respiratória e suporte nutricional. O manejo integral do paciente pode impactar significativamente na recuperação e na redução do tempo de ventilação mecânica, promovendo melhores desfechos clínicos (Furtado *et al.*, 2020).

Categoria III - Diagnósticos da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*

O diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica pode ser desafiador. Estudos revelam baixa sensibilidade ao exame físico, ainda que com achados ditos clássicos: febre e secreção purulenta no tubo orotraqueal¹⁴. Diante da morbidade e mortalidade associada a essa patologia, se faz necessário encontrar meios mais acurados de diagnosticar precocemente essa situação clínica tão relevante no ambiente hospitalar. O início da

antibioticoterapia é fator determinante na evolução dos pacientes, o que pode determinar o prognóstico, porém deve-se ressaltar que o uso indevido dessas medicações também pode acarretar riscos como o aumento da resistência bacteriana. Sendo, portanto, imprescindível que o diagnóstico seja feito adequadamente (Costa *et al.*, 2024).

Nesse sentido, o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica envolve a combinação de informações clínicas, laboratoriais e de imagem. A anamnese deve ser minuciosa, considerando a história clínica do paciente, os fatores de risco e os sinais e sintomas apresentados. A utilização de escalas clínicas de avaliação pode facilitar a triagem e a identificação precoce de pneumonia, contribuindo para um diagnóstico mais ágil e preciso (Assunção *et al.*, 2023). O tempo é um fator crítico, pois o início precoce do tratamento pode impactar a mortalidade.

As imagens de tórax, como a radiografia, são ferramentas valiosas no diagnóstico. Infiltrados pulmonares, que aparecem como opacidades, são indicadores de pneumonia. Entretanto, é importante considerar que a interpretação dessas imagens pode ser complexa, especialmente em pacientes com ventilação mecânica, onde a atelectasia e outras condições podem mimetizar pneumonia (Silva, 2022). Portanto, a experiência do profissional na leitura dos exames é um fator determinante.

A coleta de culturas é outro aspecto vital. A cultura de escarro, embora tradicional, pode não ser confiável em pacientes intubados. A cultura de secreção traqueal é frequentemente recomendada, pois proporciona um diagnóstico mais preciso do agente causador. Além disso, a realização de testes rápidos para a detecção de patógenos, como o *Streptococcus aureus*, pode acelerar o processo diagnóstico e direcionar a terapia antibiótica (Rosa *et al.*, 2021).

Além dos exames laboratoriais e de imagem, a avaliação de biomarcadores inflamatórios tem se mostrado promissora. A proteína Creativa e a procalcitonina podem ajudar a distinguir pneumonia bacteriana de outras etiologias e guiar a decisão sobre o início da terapia antimicrobiana. A integração dessas informações no processo de diagnóstico é fundamental para garantir um tratamento adequado e eficaz (Imamura, 2022). Com isso, a utilização de uma abordagem multifacetada no diagnóstico pode aumentar as chances de sucesso no manejo da pneumonia.

A seguir, é apresentado um quadro comparativo sobre os diagnósticos da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus* tanto em adultos quanto em crianças. O quadro destaca os principais exames utilizados para diagnóstico, com ênfase nos resultados normais.

Quadro 05 – Diagnósticos da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por *Streptococcus aureus*. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

Exame	Adulto - Resultados Normais	Adulto - Resultados Alterados	Criança - Resultados Normais	Criança - Resultados Alterados
Radiografia de Tórax	Ausência de infiltrados pulmonares	Infiltrados bilaterais, áreas de consolidação, abscessos pulmonares	Ausência de infiltrados pulmonares	Infiltrados bilaterais, consolidação ou formação de abscessos
Tomografia Computadorizada (TC)	Sem alterações significativas	Infiltrados alveolares densos, áreas de consolidação, abscessos pulmonares	Normal, sem áreas de consolidação ou lesões pulmonares evidentes	Presença de consolidação, áreas de necrose ou abscessos pulmonares
Hemograma	Contagem normal de leucócitos, plaquetas e hemoglobina	Leucocitose com desvio à esquerda, aumento das plaquetas	Hemograma normal com valores dentro dos padrões esperados	Leucocitose significativa, possível trombocitose
Cultura de Secreção Traqueal	Sem crescimento de patógenos	Crescimento de <i>Streptococcus aureus</i> resistente a antibióticos	Sem crescimento bacteriano significativo	Crescimento de <i>Streptococcus aureus</i> resistente a antibióticos
Gasometria Arterial	Níveis de oxigênio, dióxido de carbono e pH dentro dos limites normais	Hipoxemia (baixos níveis de oxigênio), acidose respiratória	Normal, com níveis adequados de oxigênio e pH	Hipoxemia severa e acidose respiratória
Procalcitonina	Valores normais (baixo nível de procalcitonina)	Níveis elevados, indicando infecção bacteriana grave	Valores normais, geralmente baixos em infecções virais	Níveis elevados indicando infecção bacteriana grave
Escala de Glasgow (Escala de Coma)	Normal, pontuação de 15	Queda significativa na pontuação devido ao comprometimento respiratório e neurológico	Normal, pontuação 15	Queda na pontuação indicando comprometimento neurológico ou respiratório grave
Exame de Escarro (se possível)	Ausência de secreção purulenta ou sanguinolenta	Secreção purulenta ou sanguinolenta, associada à infecção bacteriana	Ausência de secreção purulenta ou sanguinolenta	Secreção purulenta ou sanguinolenta, geralmente associada a uma infecção bacteriana grave

Fonte: Produção dos autores com base nos estudos selecionados (2025).

Este quadro resume os diagnósticos comuns da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus* tanto em adultos quanto em crianças, comparando os resultados normais e alterados em diferentes exames. Em adultos, a presença de infiltrados pulmonares, leucocitose com desvio à esquerda e aumento da procalcitonina são comuns em infecções graves. Para crianças, os achados podem ser semelhantes, mas tendem a ser mais agudos, com alterações rápidas na gasometria e possível deterioração neurológica, o que exige um monitoramento constante e intervenções rápidas.

Categoria IV - Tratamento terapêutico da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus*

O tratamento da pneumonia associada à ventilação mecânica deve ser personalizado, levando em conta a gravidade da infecção e as características do paciente. A escolha do regime antibiótico inicial é um dos passos mais importantes e deve ser baseada em evidências locais sobre a prevalência de cepas resistentes. O uso de antibióticos de amplo espectro, como a vancomicina e a piperacilina-tazobactam, é frequentemente recomendado até a obtenção de resultados de culturas (Costa *et al.*, 2024). Essa abordagem permite tratar a infecção de maneira eficaz desde o início.

As dificuldades na adaptação do tratamento ATB empírico (aquele que ocorre antes da confirmação do perfil de resistência e do agente causal) resultam em um processo

ativo dos padrões de resistência. Contudo, pela probabilidade de seleção de cepas resistentes aos ATB de amplo espectro de ação no tratamento empírico, estratégias como o descalonamento, ou seja, o ajuste para o ATB mais específico para o agente etiológico, vêm sendo empregadas com o intuito de favorecer o uso racional dos ATB e, com isso, minimizar a seleção de cepas multirresistentes (Vettorazzi; Baglie; Miyoshi, 2019).

A maioria dos pacientes com suspeita de PAV tem antibióticos iniciados com a suspeita clínica e o descalonamento ou descontinuação de antibióticos é possível após 2 a 3 dias, quando as informações sobre cultura se tornam disponíveis. Durante este período, uma proporção significativa de pacientes receberá antibióticos que podem não ser indicados e, além disso, se os antibióticos não forem descontinuados à luz de culturas negativas, um ciclo completo de antibióticos desnecessários pode ser administrado (Leal; Nunes, 2019).

Além da antibioticoterapia, o suporte ventilatório adequado é essencial. Ajustes nos modos de ventilação podem ajudar a otimizar a troca gasosa e a oxigenação. O uso de estratégias de ventilação protetora, que limitam o volume corrente e a pressão, pode minimizar o risco de lesão pulmonar associada à ventilação (Santos *et al.*, 2022). Essas medidas são fundamentais para a recuperação do paciente e a prevenção de complicações adicionais.

A Ventilação Mecânica é um método de suporte com indicações específicas e hemodinâmicas indicada para pacientes com alterações da função respiratória, especialmente para os pacientes que não conseguem realizar trocas gasosas (Leal; Nunes, 2019).

A Ventilação Mecânica apenas auxilia a respiração e deve ser mantida durante os períodos de deficiência, pois não cura a doença e deve ser corrigida, se possível. As complicações respiratórias que ocorrem na VM sugerem que o tempo de ventilação pode interferir no estado clínico dos pacientes e, portanto, tem sido objeto de muita discussão e pesquisa para entender até que ponto a ventilação mecânica é benéfica para os pacientes (Martins *et al.*, 2023).

Além disso, vale ressaltar que pacientes em uso de ventilação mecânica possuem os mecanismos de defesa das vias aéreas bastante defasados. Pacientes em uso de tubo endotraqueal apresentam uma diminuição acentuada do reflexo da tosse e da proteção mucociliar, essenciais na proteção contra agentes

infecciosos extenso. Ademais, o uso desse tipo de equipamento médico aumenta significativamente as chances de microaspiração de secreções subglóticas para as vias aéreas inferiores, além de ser um facilitador disseminação patogênica por meio do fluxo de ar de alta pressão (Zanuto *et al.*, 2024).

As intervenções adjuvantes, como a fisioterapia respiratória, desempenham um papel importante na recuperação dos pacientes com pneumonia. A mobilização precoce e a drenagem postural podem facilitar a eliminação de secreções e melhorar a função pulmonar. A prática de exercícios respiratórios e o uso de dispositivos de pressão expiratória positiva também têm se mostrado benéficos (Marson *et al.*, 2020). Essas abordagens devem ser integradas ao plano de cuidados do paciente.

A monitorização contínua é essencial para avaliar a eficácia do tratamento e a resposta do paciente. A avaliação regular dos parâmetros vitais e dos marcadores laboratoriais pode indicar a necessidade de ajustes na terapia. A comunicação eficaz entre a equipe multidisciplinar é fundamental para garantir que todas as intervenções sejam implementadas de forma oportuna e coordenada, maximizando as chances de recuperação e minimizando a mortalidade (Martins *et al.*, 2023).

Além disso, a alta incidência e mortalidade atribuída à esta infecção está associada ao aumento da carga de utilização de recursos humanos, assim sendo necessárias intervenções custo-efetivas que minimizem o surgimento desse evento adverso. Todavia, se nota o grande desafio para a implementação de protocolos preventivos contra a pneumonia associada a ventilação mecânica nos centros de terapia intensiva, uma vez que esses protocolos buscam modificar o comportamento dos profissionais de saúde. No entanto, pode haver disseminação de boas práticas ao serem adotadas as técnicas corretas por meio de uma abordagem participativa de todos os profissionais da equipe multiprofissional de saúde (Furtado *et al.*, 2020).

A seguir, é apresentado um quadro com as opções terapêuticas recomendadas para o tratamento da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus* tanto em adultos quanto em crianças. As abordagens terapêuticas incluem o uso de antibióticos, suporte ventilatório e outras medidas de controle.

Quadro 06 – Tratamento Terapêutico da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica Induzida por *Streptococcus aureus*. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

TRATAMENTO	ADULTO	CRIANÇA
Antibióticos Empíricos	Iniciar com cefepima, piperacilina-tazobactam, ou vancomicina (em caso de suspeita de MRSA)	Iniciar com cefepima ou ceftriaxona, podendo adicionar vancomicina ou clindamicina em caso de MRSA
Antibióticos Específicos (dependendo da cultura)	Baseados nos resultados da cultura (ex: oxacilina ou cefazolina para cepas sensíveis a meticilina)	Baseados na sensibilidade do patógeno (geralmente vancomicina ou clindamicina para MRSA)

Duração do Tratamento Antibiótico	7-14 dias, dependendo da gravidade e da resposta clínica	7-14 dias, com ajustes dependendo da resposta clínica e idade
Suporte Ventilatório	Modo ventilatório assistido-controlado, PEEP ajustado conforme necessidade de oxigenação	Ventilação mecânica assistida ou controlada, PEEP ajustado conforme a condição respiratória
Suporte Respiratório Adicional	Oxigenoterapia ou suporte com ventilação não invasiva, se necessário	Oxigenoterapia ou ventilação não invasiva conforme a gravidade da insuficiência respiratória
Controle de Flúidos	Ajustes na reposição de líquidos e uso de diuréticos em casos de sobrecarga hídrica	Reposição de líquidos de acordo com o estado hemodinâmico da criança e controle de sobrecarga
Tratamento Imunomodulador (em casos graves)	Corticoides em algumas situações específicas (não recomendado rotineiramente)	Corticoides em casos muito graves e específicos, dependendo da avaliação do risco-benefício
Avaliação de Complicações	Monitoramento de complicações como abscessos, sepse e falência de múltiplos órgãos	Monitoramento das complicações respiratórias e sistêmicas, como sepse e falência de órgãos
Exclusão de Infecções Associadas	Avaliar e tratar infecções secundárias (ex: infecção urinária, feridas)	Avaliar e tratar infecções secundárias com antibióticos apropriados para cada patógeno

Fonte: Produção dos autores com base nos estudos selecionados (2025).

O tratamento da pneumonia associada à ventilação mecânica induzida por *Streptococcus aureus* envolve a escolha cuidadosa de antibióticos, com base na cultura e na sensibilidade do patógeno. Para adultos e crianças, o suporte ventilatório é uma parte essencial do tratamento, com ajustes de PEEP e, em casos graves, a ventilação não invasiva ou invasiva. O uso de antibióticos específicos para cepas resistentes como *MRSA* é uma prioridade, e a monitorização rigorosa da resposta clínica e das complicações é necessária para um controle eficaz da infecção.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) induzida por *Streptococcus aureus* representa um desafio clínico significativo, com implicações tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, especialmente em pacientes críticos. O manejo adequado dessa condição exige um diagnóstico precoce, baseado em avaliações clínicas detalhadas, exames laboratoriais e microbiológicos, e uma abordagem terapêutica multifacetada. A identificação precisa do agente etiológico, incluindo as cepas resistentes como o *Streptococcus aureus* resistente à meticilina (*MRSA*), é crucial para a escolha de antibióticos adequados e a redução de complicações.

O tratamento da PAVM envolve não apenas o uso de antimicrobianos eficazes, mas também a implementação de medidas de suporte ventilatório apropriadas. Estratégias de prevenção, como o controle rigoroso da higiene oral e a minimização da aspiração, desempenham um papel fundamental na redução da incidência dessa infecção. O manejo adequado desses aspectos, aliado a um monitoramento constante, é essencial para evitar o

agravamento do quadro clínico e melhorar os desfechos dos pacientes.

Embora os avanços no tratamento e na compreensão da PAVM tenham sido substanciais, é importante manter uma vigilância constante sobre os fatores de risco, além de promover o uso racional de antimicrobianos para minimizar o impacto da resistência bacteriana. A abordagem médica da PAVM induzida por *Streptococcus aureus* deve ser integrada, com foco tanto no tratamento individualizado quanto na implementação de práticas de prevenção eficazes, visando à redução da morbidade e mortalidade associadas a essa infecção em unidades de terapia intensiva.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- ALCORTA, Nycolas Kunzler et al. Pneumonias associadas à ventilação mecânica no CTI adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre: análise de 5 anos. *Revista AMRIGS*, Porto Alegre, 2011.
- ASSUNÇÃO, Raissa G.; PEREIRA, Carlos Drielson da S.; ABREU, Afonso G. Pneumonia associada à ventilação mecânica e sua relação com patógenos ESKAPE. *Saúde e Desenvolvimento Humano*, v. 11, n. 3, 2023.
- BACELLAR, Karla Karoline et al. Associações demográficas e clínicas com pneumonia hospitalar adquirida e associada à ventilação mecânica. *Advances in Nursing and Health*, v. 2, 2020. DOI: 10.5433/anh.2020v2.id39649. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/anh/article/view/39649>. Acesso em: 16 out. 2024.
- CAMPOS, Caroline Gonçalves Pustiglione et al. Análise dos critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica: estudo de coorte. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, p. e20190653, 2021.
- CANZI, Kiara Regina; COLACITE, Jean. Frequência de pneumonia associada à ventilação mecânica com base em resultados de culturas quantitativas de secreções traqueais. *RBAC*, v. 48, n. 2, p. 118-122, 2016.
- COSTA, A. L. M. et al. Manejo da pneumonia associada à ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 4, p. e71009, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n4-018.

- Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/71009>. Acesso em: 16 out. 2024.
- COSTA, Janice Barbieri et al. Os principais fatores de risco da pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI adulta. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, v. 7, n. 1, p. 80-92, 2016.
- FRAM, Dayana Souza et al. Perfil epidemiológico das IRAS notificadas em um hospital universitário durante a pandemia da COVID-19. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, v. 25, p. 101063, 2021.
- FURTADO, M. V. da C. et al. Abordagem multiprofissional na pneumonia associada à ventilação mecânica. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 12, n. 10, p. e4306, 1 out. 2020.
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- IMAMURA, Kely Braga. Estudo epidemiológico acerca do diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica em adultos internados em unidades de terapia intensiva no Brasil. *Revista InterSaúde*, v. 1, n. 5, p. 125-134, jan. 2022. Disponível em: http://www.revista.fundacaojau.edu.br:8078/journal/index.php/revista_intersaude/article/view/256. Acesso em: 16 out. 2024.
- LEAL, Rafael; NUNES, Carlos Pereira. Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. *Revista de Medicina de Família e Saúde Mental*, v. 1, n. 1, 2019.
- MAIFREDE, I. P. et al. Pneumonia adquirida na comunidade: aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e manejo terapêutico. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 11, p. 73709-73722, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n11-195. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/54302>. Acesso em: 20 ago. 2024.
- MARSON, P. G. et al. Associação entre biofilme bucal e aspirado traqueal em pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica. *Revista Cereus*, v. 12, n. 3, p. 272-288, 19 out. 2020.
- MARTINS, F. J. et al. Abordagem geral da pneumonia associada à ventilação mecânica. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 23, n. 11, p. e14539, 22 dez. 2023.
- MELLO SCALCO, Jéssica et al. Analysis of the preventative influence of an oral hygiene protocol on ventilator-associated pneumonia. *Journal of Health Sciences*, v. 21, n. 3, p. 281-283, 2019.
- MENDONÇA, Daniela Lima; RIBEIRO, Elisa Vilela; SILVA, Janaina Teixeira Nunes. Prevalência e perfil de sensibilidade dos microrganismos isolados em aspirado traqueal de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. *HSJ*, v. 9, n. 4, p. 3-7, 2019.
- MINAYO, M.C.S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 13. ed. São Paulo, SP: Editora Hucitec, 2013.
- MINAYO, M.C.S.; Costa, A.P. Fundamentos teóricos das técnicas de investigação qualitativa. *Revista Lusófona de Educação*, v. 40, n. 40, 2018.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa. *Salud colectiva*, v. 6, p. 251-261, 2010.
- MONEGRO, Alberto F.; MUPPIDI, Vijayadershana; REGUNATH, Hariharan. *Hospital-acquired infections*. 2017.
- NÚÑEZ, Sebastián Ariel et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes em ventilação mecânica prolongada: descrição, fatores de risco associados à mortalidade e desempenho do escore SOFA. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 47, p. e20200569, 2021.
- OLIVEIRA, M. F. De et al. Reviewing Treatment for Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Pneumonia. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 1, p. e8411124338, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i1.24338. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24338>. Acesso em: 20 ago. 2024.
- REIS, Valéria Maria; DAVID, Helena Maria Scherlowski Leal. O fluxograma analisador nos estudos sobre o processo de trabalho em saúde: uma revisão crítica. *Revista de APS*, v. 13, n. 1, 2010.
- ROCHA, Rosali Teixeira et al. Pneumonia adquirida na comunidade em pacientes tratados ambulatorialmente: aspectos epidemiológicos, clínicos e radiológicos das pneumonias atípicas e não atípicas. *Jornal de Pneumologia*, v. 26, p. 5-14, 2000.
- ROSA, L. N. et al. Ventilator-associated pneumonia from polymyxin-resistant *Pseudomonas aeruginosa*: A systematic review. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, p. e555101321480, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i13.21480. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21480>. Acesso em: 16 out. 2024.
- SACHETT, Monica Linhares et al. Pneumonia por *Staphylococcus aureus*: uma revisão bibliográfica. *SEPE - Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFFS*, v. 8, 2018.
- SANTOS, M. S. et al. Risk factors for ventilator-associated pneumonia: Scope review. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p. e33111528126, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i5.28126. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28126>. Acesso em: 16 out. 2024.
- SCHWARTZMANN, Pedro V. et al. Pneumonia comunitária e pneumonia hospitalar em adultos. *Medicina (Ribeirão Preto)*, Ribeirão Preto, Brasil, v. 43, n. 3, p. 238-248, 2010. DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v43i3p238-248. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/181>. Acesso em: 28 ago. 2024.
- SELF, Wesley H. et al. *Staphylococcus aureus* community-acquired pneumonia: prevalence, clinical characteristics, and outcomes. *Reviews of Infectious Diseases*, v. 63, n. 3, p. 300-309, 2016.
- SILVA MELO, Andréa Paula; FREITAS CARNAÚBA, Soraya Mendonça. Pneumonia viral: principais sintomas, fisiopatologias, diagnóstico, tratamento e prevenção. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 7, p. 68673-68679, 2021.
- SILVA, I. Pneumonia associada à ventilação mecânica. *Revista Interdisciplinar Pensamento Científico*, v. 7, n. 2, 10 out. 2022.
- TEIXEIRA, Paulo José Zimmermann et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto da multirresistência bacteriana na morbidade e mortalidade. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 30, p. 540-548, 2004.
- VETTORAZZI, M.; BAGLIE, S.; MIYOSHI, E. Antimicrobianos no tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados em unidade de terapia intensiva adulto de hospital universitário. *Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research*, v. 26, n. 3, 2019.
- WATKINS, Richard R.; HOLUBAR, Marisa; DAVID, Michael Z. Antimicrobial resistance in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* to newer antimicrobial agents. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, v. 63, n. 12, p. 10.1128/aac.01216-19, 2019.
- ZANUTO, B. S. et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica: uma revisão narrativa. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, v. 17, n. 4, p. e6013, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.4-130. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6013>. Acesso em: 16 out. 2024.